

o museu do horto e o direito à moradia e à memória de uma população tradicional do Rio de Janeiro

the museu do horto and the right to housing and memory of one Rio de Janeiro traditional population

Laura Olivieri Carneiro de Souza

Cofundadora do Museu do Horto

Rio de Janeiro – Rio de Janeiro – Brasil

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-0992-0304>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10010981>

Resumo: Este artigo apresenta um histórico da construção do Museu do Horto. A comunidade dos moradores do Horto Florestal do Rio de Janeiro, sob a liderança da autora, construiu em 2010 um museu virtual para reconstruir, documentar e visibilizar a história local da comunidade de moradores. O texto argumenta que esta é uma população tradicional do Rio de Janeiro, e que o local possui marcas típicas de um “quilombo” do século XIX, no contexto abolicionista. O argumento central é o de que a recuperação da memória social e da história local são fundamentos para a luta pela permanência desta população tradicional em perigo de remoção e garantia do seu direito à moradia.

Palavras-chave: (1) Direito à moradia; (2) Direito à memória; (3) Museu do Horto; (4) Horto Florestal; (5) Quilombo.

Abstract: This article offers a historical narrative of the *Museu do Horto* construction. The resident community of *Horto Florestal* in Rio de Janeiro, under the leadership of the author, built in 2010 a virtual museum to investigate, document and give visibility to their local history. The text sustains that the Horto community is a traditional population of Rio de Janeiro and argues that the place has classic marks of a 19th century runaway society, of the Abolitionist context. The central argument is that the recovery of social memory and local history have been the foundations of their struggle for permanence as a traditional population in danger of removal and has assured their right to housing.

Keywords: (1) Right to housing; (2) Right to memory; (3) *Museu do Horto*; (4) *Horto Florestal*; (5) Runaway Society.

Introdução

O *Horto Florestal do Rio de Janeiro* existe oficialmente no mapa da cidade desde 1875, pertencendo à *Freguesia da Gávea*. Antes, contudo, a região já era ocupada por senhores de terras e trabalhadores escravizados de um engenho de açúcar ali fundado em 1578, chamado *Engenho D'El Rey*. O nome e a sede deste engenho foram mudados em 1695, passando a se chamar *Engenho Nossa Senhora da Conceição da Lagoa*.

Já no século XVIII o Horto sediava uma fazenda de café, cuja casa grande era pioneira no Brasil em seu estilo arquitetônico. Este edifício, que data de 1785, é o hoje conhecido por *Solar da Imperatriz*.

Dom João VI quando aqui chegou, em 1808, mandou fundar uma fábrica de pólvora na localidade e alguns anos depois, em 1811, implantou o *Real Horto Botânico*, que algum tempo depois passou a se chamar *Jardim Botânico*.

A construção do *Jardim Botânico* trouxe a última onda populacional para a região do século XIX, composta por trabalhadores escravizados envolvidos naquela grande obra, sendo esta a terceira oficialmente empreendida em nome da Coroa naquela localidade.

Antes, porém, já havia muitas pequenas chácaras na região. E muita história já havia se passado ali.

No século XX a região foi palco da industrialização inicial da cidade, com a construção da fábrica de tecidos *América Fabril* e suas vilas operárias. Neste momento, vários imigrantes italianos, bem como negros livres e ex-escravizados que já habitavam a região foram trabalhar nas fábricas, mas também no *Jardim Botânico* e no *Horto*. O *Horto* era um espaço público a parte do *Jardim* que estava a ele vinculado em sua função de plantio e cultivo de espécimes da flora nativa e exótica, que foram trazidas para compor o arboreto.

Primeira turma da *Escola Municipal Julia Kubitschek*, 1961.
Ao fundo se observam as residências dos moradores e a cerca que separava o *Jardim Botânico* da comunidade.

Imagem: Acervo do *Museu do Horto*, construído com doações dos moradores o local.

Nos anos 1960, Juscelino Kubitschek fundava a *Escola Municipal Julia Kubitschek* para atender às crianças da população residente no local.

Como se percebe, a localidade que hoje se denomina Horto sempre foi palco da história oficial de nossa cidade. Sua população é caracterizada como uma comunidade tradicional porque muitos de seus moradores são enraizados no território desde seus ancestrais.

É importante lembrar também que, no século XIX abolicionista, o Horto era rota de fuga para os escravizados que transitavam pela cidade em busca de abrigo nos *Quilombos da Sacopã* - na Lagoa Rodrigo de Freitas - e *Quilombo das Camélias* - no atual bairro do Alto Leblon (Silva 2003).

Um museu para uma identidade quilombola

Vem daí a afirmação da identidade quilombola do lugar. Sobre os séculos XIX (quilombola) e XX (fabril e botânico) se comprovam relações de parentesco com moradores que ainda residem na localidade até hoje. O *Museu do Horto* documentou em seu acervo esses e outros registros históricos e por essa razão o *Museu* trabalha com a demarcação de que se trata de uma população bicentenária.

Quando se construía o *Museu*, entre os anos 2000-2010, estava em curso, reproduzindo o discurso hegemônico de uma “cidade partida”, o mito de que a comunidade do Horto invadiu o parque *Jardim Botânico*, quando isso jamais aconteceu historicamente. Muito pelo contrário: descobrimos com nossas pesquisas de memória social e arqueologia urbana que foi o *Instituto Jardim Botânico*, nas suas gestões mais recentes, que se expandiu territorialmente de tal forma que englobou dentro de seus limites a comunidade do Horto e a *Escola Municipal Julia Kubitschek*.

O histórico conflito entre moradores do *Horto Florestal* (pelo direito de moradia digna e histórica) e *Instituto Jardim Botânico* (pela intenção de expandir seu arboreto e atividades botânicas) se dá desde 1980, porque as residências em questão existem e resistem há mais de dois séculos, sendo algumas anteriores ao próprio parque.

Os habitantes do Horto possuem raízes profundas com o território que ocupam e sua maioria é composta por gente idosa e trabalhadora, cuja família contribuiu com a construção do bairro e do Parque *Jardim Botânico*. Guardiães de sua própria história e do ecossistema local, os moradores do Horto defendem sua territorialidade e contam suas histórias. De maneira intrínseca e essencial preservam a natureza a seu redor.

Voltaremos adiante a falar do *Museu do Horto*, o projeto social de memória que fundamos em 2010, juntamente com moradores da

comunidade, mas antes incluiremos alguns tópicos cronológicos, importantes de serem conhecidos, a fim de pontuar a história longínqua e importante dessa comunidade.

Uma cronologia que documenta a reconstrução da memória social local

1. Sobre as origens do Horto, ainda sobre o início da colonização do país, o historiador Maurício Abreu, especialista na urbanização histórica do Rio de Janeiro, evidenciou em sua obra *Geografia Histórica do Rio de Janeiro (1502-1700)* que no século XVI dois importantes engenhos de açúcar foram fundados pela Coroa portuguesa no atual bairro do Jardim Botânico: o *Engenho Nossa Senhora da Cabeça* - fundado por Mem de Sá na atual Rua Faro, cuja casa grande e capela ainda estão de pé e conservadas pela *Casa Maternal Mello Mattos* à Rua Faro 80 e o seu par, o *Engenho D'El Rey*, fundado em 1578, no atual *Morro das Margaridas, Horto Florestal do Rio de Janeiro*. Uma construção em ruínas, malconservada e necessitando de um projeto de restauração e arqueologia urbana, que ainda se encontra no local, testemunhando a ocupação mais remota do lugar.

A construção possui características estéticas e arquitetônicas inquestionáveis, tanto de sua originalidade, quanto da pertença temporal ao século XVI.

Erguida com a tecnologia de “taipa de pilão”, reconhecidamente uma técnica arquitetônica nobre do século XVI (Lemos 2008), e com decoração ornamental, que sugere a sua condição abastada, o monumento em ruína corrobora esta hipótese na escolha do lugar para a plantação de cana-de-açúcar: terras férteis, de encontros fluviais e visibilidade estratégica, conforme se buscava na época construir as casas grandes dos engenhos, em colinas¹.

Do alto do *Morro das Margaridas* é possível observar a *Lagoa Rodrigo de Freitas*, o mar de *Ipanema*, o *Morro Dois Irmãos* e o *Morro dos Cabritos* (ambos redutos quilombolas), o *Corcovado*, além da própria região mais plana do *Horto/Jardim Botânico*.

Em 1596 o *Engenho D'El Rey* foi vendido ao vereador Diogo Amorim Soares que, em 1609, voltou para Portugal, transferindo a posse do engenho, por requerimento deferido pela Câmara dos Vereadores, a Sebastião Fagundes Varela, como dote por seu casamento com a filha do então governador.

¹ Conforme estudos inquestionáveis do ponto de vista histórico, como o clássico **Casa Grande e Senzala**, de Gilberto Freyre (1980), sabemos que as construções de engenhos de açúcar do século XVI possuíam a planta arquitetônica em formato de “U”, com pátio interno, escadaria de acesso (em sendo colinas), e senzala em edícula (uma construção paralela, como um apêndice à Casa Grande). Tal é a planta que se apresenta na ruína do *Morro das Margaridas, Horto Florestal*.

Assim permaneceram, as terras e a lagoa salgada da região, no nome de Fagundes Varela até que, em 1660, Rodrigo de Freitas de Mello e Castro herdou do sogro Fagundes Varela o engenho, que foi conservado em poder de sua família por 150 anos.

Desde então, as águas salgadas em formato de coração passaram a se chamar *Lagoa Rodrigo de Freitas*. Diogo Amorim transformou o *Engenho D'El Rey* em um latifúndio, incorporando as terras vizinhas e mudou o nome do empreendimento para *Engenho Nossa Senhora da Conceição da Lagoa*, tendo sido uma das maiores propriedades da *Freguesia da Gávea* e cuja sede é o atual *Centro de Visitantes do Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro*, construída junto à *Capela Nossa Senhora da Conceição da Lagoa*, situada à época no terreno que hoje pertence à EMBRAPA. No século XIX foi transferida para a Rua Marquês de São Vicente, onde até hoje se encontra (Costa 1950).

Ao cair em desuso e depois abandono, a estrutura da casa grande do *Engenho D'El Rey* foi ocupada por negros livres e foi se constituindo em um importante Mocambo (casa de negros resistentes ao sistema colonial escravista). Daí que a memória oral da população do Horto refere-se à ruína do *Morro das Margaridas* como “senzala” ou “Casa Grande e Senzala”.

Sr. Geraldo, falecido e depoente no documentário *Horto Lugar de Memórias* (Museu do Horto 2010) testemunha que seu avô residia ali desde o tempo dos escravos, identificando assim, uma relação de parentesco que remonta aos tempos e aos registros culturais quilombolas da população do *Horto Florestal do Rio de Janeiro*.

2. Sobre o tempo da *Fazenda Real*, presente de D. Pedro I à imperatriz Amélia de Leuchtenberg, depois chamada *Fazenda dos Macacos*, sabe-se que o *Solar da Imperatriz* era a sede da *Fazenda dos Macacos*, cujos limites territoriais correspondiam a uma grande área do *Horto Florestal*, a saber, os chamados “Hortão, Grotão e 2040” pelos atuais habitantes locais.

A *Fazenda dos Macacos* produzia café desde 1785. Ao contrário do que se tinha por hábito nas construções das casas grandes dos engenhos-de-açúcar, a produção cafeeira já se iniciou contando com outro tipo de padrão arquitetônico, contendo varandões e uma característica marcante: a senzala passou a ocupar os porões dessas construções.

A história do *Solar* vai se misturando com a construção da *Fábrica de Pólvora* e do *Jardim Botânico*, exatamente por razões fundiárias, como veremos a seguir.

3. Sobre o tempo da construção da *Fábrica de Pólvora* e do Parque, nota-se que a Coroa Portuguesa e depois o Príncipe Regente investiram na localidade, inicialmente com o *Engenho Real* de açúcar.

Com a vinda da Corte Portuguesa para o Brasil em 1808, o *Engenho Nossa Senhora da Conceição da Lagoa* foi desapropriado para a construção de uma *Fábrica de Pólvora*, em 1811.

Os trabalhos de instalação da fábrica e acomodação dos dirigentes, oficiais e escravizados, acarretou problemas para os ocupantes das terras, contribuintes de aluguéis ao procurador de D. Leonor. Alguns dispunham de vastas extensões, até próximas dos depósitos dos explosivos e em lugares mais apropriados para servirem de moradias para os oficiais e operários do estabelecimento.

Todos, porém, eram donos das casas, lavouras e utensílios, os quais só poderiam ser entregues à Fazenda Real mediante desapropriação, devidamente indenizada.

Procurando resolver a situação, fêz baixar o Príncipe regente, o Decreto de 18 de julho de 1811, documento de real interesse para a história do bairro naquela época: “Manda desapropriar as benfeitorias da lagôa Rodrigo de Freitas, necessárias à Fábrica de Pólvora”. Achando-se estabelecidos na Lagôa Rodrigo de Freitas, não só muitos rendeiros, mas ainda alguns lavradores que só tinham obrigação de dar canna de assucar, e que, havendo cessado os engenhos de assucar, ocupam estes terrenos sem darem lucro algum à mesma fazenda... (Costa 1950:41).

Como se percebe no trecho destacado e na citação acima, nas cercanias do *Solar* se estabeleceram chácaras e pequenos lotes de terras, serventias como ferrarias, estrebarias, carpintarias, moradias, bem como as senzalas e sítios quilombolas nascentes ou já existentes.

Planta datada de 1929 do Ministério da Agricultura, que evidencia a quantidade de moradias à época.

Imagem: Acervo do Museu do Horto, s/d.

No final do século XVIII e início do XIX a localidade do Horto já era ocupada por pequenos proprietários de chácaras, cujos donos eram trabalhadores do entorno e também por posseiros mais humildes, negros livres, homens e mulheres pobres.

Durante os 13 anos de benfeitoria permanência no Rio, D. João procurou incentivar a cultura das plantas úteis à economia do País, concedendo recompensas e vantagens aos que correspondiam aos seus esforços (...) D. João era assíduo visitante da Fábrica de Pólvora e do Jardim. Tendo mandado desapropriar apenas as dependências e terras da fazenda, teria de pagar muito alto se o mesmo fizesse com as benfeitorias, as cinquenta e pouca chácaras, sítios e casas que havia na limitação da velha propriedade. Foi, porém, comprando algumas chácaras por perto da Fábrica. A primeira a ser incorporada à Fazenda Real foi a vizinha chácara da Cabeça, antiga sede do engenho de Martim de Sá, em cuja capela se venerava a milagrosa santa invocada pelos que sofriam de dores de cabeça (Costa 1950:41).

Esse documento de Cássio Costa (1950) sobre a *Freguesia da Gávea*, bem como os mapas encontrados nos livros *Do cosmógrafo ao satélite: mapas da cidade do Rio de Janeiro* e *Geografia histórica do Rio de Janeiro*, foram fundamentais para a nossa compreensão da realidade do Horto à luz das disputas fundiárias que marcam a região até os dias atuais. Estas são obras de referência no acervo do Museu do Horto.

Essas peças revelam que a região é povoada desde 1578 e que abrigou a confluências de poderes coloniais e imperiais: senhores de engenho e fazendeiros ligados diretamente à Metrópole e depois à Corte, mas também pequenos proprietários e posseiros pobres, negros livres que se instalavam paulatinamente na região criando a diversidade de interesses e poderes que assistimos até hoje no local.

4. No período entre 1888 e 1892, no contexto da Abolição da escravatura e da constituição da República do Brasil, momento em que o Estado tinha como projeto político a expansão do trabalho assalariado, assentavam-se no Horto (*Morro das Margaridas* e *Grotão*) as primeiras famílias de que se têm documentos que comprovam a posse histórica das terras da União desde aquele tempo e cujos descendentes seguem vivendo no Horto.

As relações de parentesco em um mesmo território não deixam dúvidas da historicidade dessa população tradicional. Isso dito, importa registrar que os moradores atuais descendem diretamente de antigos

moradores, nascidos no Horto desde 1889. Tais são os casos das famílias de Manoel Alves de Sá e de Cypriano Alves de Souza (habitantes da atual Rua Pacheco Leão), dentre outros de que o acervo do *Museu do Horto* possui documentação comprobatória.

Sr. Cypriano Alves de Souza, nascido em 1892, avô e bisavô de moradores do Horto, cujos filhos tiveram autorização para herdar o terreno e a casa, em 1956 pelo Ministério da Fazenda / Diretoria de Despesa Pública (abaixo)

Documentos do Sr. Cypriano Alves de Souza, nascido em 1892, avô e bisavô de moradores atuais, que obtiveram autorização para ali residir após a sua morte.

Imagem: Acervo do Museu do Horto.

5. Na primeira década do século XX, o Estado brasileiro tinha como projeto para essa área do Horto a implantação de importantes fábricas de tecido, motores iniciais do processo de industrialização capitalista do país. Neste momento, vários imigrantes italianos, bem como negros livres e ex-escravizados que já habitavam o Horto foram trabalhar nas fábricas.

O *Museu do Horto* possui em seu acervo documentos de famílias que descendem diretamente desses trabalhadores. Tal é o caso das famílias Macedo (hoje habitante do *Caxinguelê*); Carcerere (hoje habitantes dos arredores do *Solar da Imperatriz*; Aguiar Dias (hoje habitantes da *Rua Pacheco Leão*), dentre muitas outras.

6. Em 1960 o Governo Federal desenvolveu um plano de urbanização para a região contendo a planta do assentamento do *Caxinguelê* e foram convidados os trabalhadores do *Jardim Botânico* a residirem mais perto de seu local de trabalho.

Até os anos 1950 havia uma fronteira espessa e pantanosa entre o Parque e a comunidade. No final dessa década, uma tempestade

arrancou o bambuzal que fazia a divisa natural. Após o temporal, o *Jardim Botânico* permitiu que os trabalhadores do parque e moradores do Horto construíssem casas mais perto do trabalho e muitos residentes da região do entorno do *Solar da Imperatriz* e do chamado *Hortão* se mudaram para a localidade adjacente, batizada de *Caxinguelê*.

É quando o Estado inaugura, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek, a *Escola Municipal Julia Kubitschek* e outras instituições de ensino para atender, com serviços públicos de Educação, a população historicamente ali instalada.

Esta escola sempre foi um dos marcos da fronteira. Do outro lado, no sopé da colina por onde passa o aqueduto histórico do Horto (construído por escravizados no século XVIII para o abastecimento de água na região da Lagoa Rodrigo de Freitas) havia um portão que delimitava os dois espaços, hoje conflitantes.

1. Limites históricos do Jardim Botânico e da comunidade do Horto Florestal do Rio de Janeiro: o antigo portão e a Escola Municipal Julia Kubitschek

Entre o Parque e a comunidade de moradores.

Entre ambos havia um portão; moradias autorizadas, e uma Escola Municipal fundada pelo Presidente da República para atender as famílias dos seus moradores.

Imagem: Acervo do Museu do Horto.

No final dos anos 1960, durante o Governo do Estado da Guanabara, houve o projeto de se construir no Horto um cemitério, contra o que a população resistiu e conseguiu afastar a ideia. No entanto, quando da política de remoções que o Rio de Janeiro sofreu no governo de Carlos Lacerda, muitos removidos das favelas que margeavam a Lagoa, como a *Praia do Pinto*, foram reassentados no *Conjunto Habitacional Dona Castorina*, conhecido no “Horto como Balança”.

Esses projetos do Estado revelam que nos anos 1960 o Horto era considerado uma região distante, pobre e pouco valorizada na cidade, uma vez que poderia ter sido um cemitério e foi de fato o lugar escolhido para abrigar famílias removidas pela política lacerdista.

Nos anos 1970 o Estado promoveu a infraestruturação da cidade e do país no Horto, instalando ali o *Serviço Federal de Processamento de Dados* (SERPRO); a subestação da Light, e o Clube da CEDAE, cujo reservatório de águas já se encontrava no Horto desde 1877.

Na década de 1980 a Rede Globo se instalou no Horto e o *Alto Jardim Botânico* começou a ser povoado pela burguesia, um público bastante diferente dos tradicionais trabalhadores que ocupam historicamente a região. Gente graúda, importante no mundo dos negócios e reconhecida na sociedade se mudou para as proximidades do Horto, na *Rua Sara Vilela* e cercanias.

Foi também nessa época que se desbravam as matas da Gávea para a construção do *Condomínio Canto e Mello*, igualmente habitado pelas elites. Desde então, iniciaram-se as ações de reintegração de posse contra os moradores do Horto. Para defender seus direitos, a população tradicional criou a Associação de Moradores e Amigos do Horto (AMAHOR) para se proteger e representar.

Nos anos 1990, tempos de neoliberalismo, capitalismo especulativo e privatizações da *res pública*, se acirraram as disputas fundiárias e ideológicas entre os tradicionais habitantes do Horto e seus vizinhos milionários.

Na década de 2000 criou-se o *Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro* (IJBRJ), e os moradores do *Alto Jardim Botânico* passaram a compor a Associação de Amigos daquela instituição, bem como passaram a ser membros da *Associação dos Moradores do Jardim Botânico* (AMAJB).

Iniciou-se uma campanha de remoção da comunidade local bicentenária. Acirrou-se a luta de classes na região e a Rede Globo iniciou a veiculação de uma forte campanha de desqualificação dos moradores tradicionais. Os projetos de cidade e Parque não comportam os pobres e históricos cidadãos. E o Horto precisou reafirmar a sua história e o direito à moradia da população tradicional a partir da reconstrução da sua própria memória.

Nasce um museu, avança uma luta!

Foi neste contexto que construímos um inovador equipamento comunitário: um museu.

Uma das mais urgentes ações a que se propôs o *Museu do Horto* foi desmentir a falácia de que os moradores do Horto eram invasores do Parque. Para isso foi necessário documentar tudo o que se podia, a fim de atestar a historicidade de uma população bicentenária, injustamente desqualificada. Fez-se necessário um levantamento histórico e muitas incursões mata adentro para a reconstrução das fronteiras entre o Parque e comunidade do Horto.

Nesse sentido, uma enorme mobilização social foi empreendida para coletar e arquivar fotos, documentos, objetos e registrar memórias orais dos moradores para serem preservadas no *Acervo do Museu do Horto*.

Fomos além e criamos outros discursos utilizando os relatos orais de memórias, construindo o documentário *Horto lugar de memórias* (Museu do Horto 2010).

Ao mesmo tempo, documentávamos também a expansão do arboreto do IPJBRJ. Uma estrada interna estendeu os limites do Parque até o *Clube Caxinguelê*, na fronteira junto à *Gávea* e à *Escola Municipal Julia Kubitschek*, e o IPJBRJ incorporou um importante lugar de memória da comunidade do Horto como patrimônio histórico do Jardim Botânico: o *Aqueduto da Levada*.

No outro extremo das fronteiras, mais para cima, perto da *Estrada Dona Castorina* a incorporação do *Solar da Imperatriz* pelo Instituto, igualmente buscava reivindicar um perímetro que passou a existir somente em 2013.

Novos portões foram erguidos e os antigos demolidos e apagados. Portões novos que aprisionaram algumas moradias e uma escola pública.

Perímetro do Jardim Botânico em 1942.

Publicação oficial do Parque.

Imagem: Acervo do Museu do Horto

À essa construção expansionista do novo perímetro do Parque a comunidade se opôs categoricamente, por entendê-la invasiva e arbitrária. Também considerávamos perverso o mecanismo de apropriação do território da União Federal, cujo estatuto constitucional visa garantir a função social das terras.

Naquele momento já estava em curso um projeto robusto de regularização fundiária na região, realizado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro

(FAU/UFRJ) e coordenado pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), a gestora legítima daquelas terras.

Entendíamos que estava sendo desrespeitado o direito constitucional à moradia tradicional, bem como os direitos de cidadania dos moradores históricos do Horto. Por esta razão, reclamávamos também uma retratação pública a estes moradores pelos danos morais que, devido à campanha midiática por desqualificá-los, passaram a serem vistos como invasores.

Ademais, questionamos o apoio do *Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional* (IPHAN) ao Instituto quanto à intervenção paisagística realizada no local e quanto aos inadequados procedimentos de conservação do *Aqueduto da Levada*² e da *Senzala do Solar da Imperatriz*.

No caso do Aqueduto, não houve restauração, mas simplesmente o IPJBRJ emassou e pintou de branco o monumento do *Caxinguelê*.

Pá de cal na história da comunidade tradicional, *pá de cal* na memória negra da região...

Aqueduto da Levada antes e depois da intervenção do IPJBRJ.

Imagem: Acervo do Museu do Horto.

² Monumento de origem colonial e construído com a mão-de-obra escravizada local, em 1853, o *Aqueduto da Levada* (que tem esse nome porque levava a água do manancial hídrico do Horto à toda a *Freguesia da Gávea*, uma extensa área que ia do *Humaitá* a *São Conrado*, no século XIX) sofreu intervenções sem o adequado cuidado com a conservação das características originais do monumento e sua história (Ver o documentário *Horto Lugar de Memórias*, Museu do Horto, 2010).

Quanto à *Senzala do Solar da Imperatriz*, em 1995, o IPJBRJ obteve a posse da edificação para nele fundar a *Escola Nacional de Botânica*. Dali em diante foi fácil argumentar que a região situada entre o monumento e o arboreto era toda território do Instituto.

Nessa linha de ações que o IPJBRJ vem traçando, com a abertura de estradas no Horto, à beira do rio, além da mata ciliar, há centenas de casas, famílias e memórias que não podem ser suprimidas pela necessidade da pesquisa botânica e da expansão do que quer que seja.

Não sem antes se considerar as vidas e os direitos humanos instalados ali, historicamente.

Em 1998 se iniciou uma reforma de restauração do *Solar da Imperatriz* para inaugurar ali a *Escola Nacional de Botânica*. Concluída em 2001, a obra modificou as características da construção, sobretudo no que diz respeito à *Senzala*, localizada no porão da casa grande, como era típico das construções de fazenda dos séculos XVIII e XIX.

Transformada em cafeteria, desde essa obra concluída em 2001, a *Senzala* que continha inúmeras relíquias do cativo e, portanto, era um *lugar de memória* da cultura negra e da história do escravismo colonial na cidade do Rio de Janeiro, perdeu as características da época e o material que ali se encontravam.

O IPHAN igualmente autorizou a reforma, levada a cabo pelo IPJBRJ. Ainda mais grave é que hoje a cafeteria nem ao menos funciona, o Solar foi cercado por grades, impedindo o livre acesso dos moradores do Horto e do público em geral, sendo um monumento público da cidade do Rio de Janeiro e da história colonial brasileira, hoje um território privativo do IPJBRJ.

Patrimônio Cultural Imaterial como suporte de direitos

A importância de apresentarmos a história da *Comunidade do Horto Florestal* e de seu território tradicionalmente ocupado, justifica-se como meio de preservação da cultura local e dos modos de vida de seus moradores, entendendo-se como patrimônio imaterial excepcional e singular.

Justifica-se, igualmente, como afirmação do constitucional direito de morar e, portanto, o reconhecimento do direito à posse como condição material fundamental para o gozo do direito à cultura e à memória.

O patrimônio material, com base em legislações específicas, é composto por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza nos quatro Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas.

Eles estão divididos em bens imóveis como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens

individuais; e móveis como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos.

Os bens culturais materiais tombados podem ser acessados no Arquivo Noronha Santos, do IPHAN, que é o setor responsável pela abertura, guarda e acesso aos processos de tombamento, de entorno e de saída de obras de arte do país. O Arquivo também emite certidões para efeito de prova e inscreve os bens nos Livros do Tombo.

A UNESCO define Patrimônio Cultural Imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas e também os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhes são associados e as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos que se reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural.

O Patrimônio Imaterial é transmitido de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.

Fonte: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Tia Elza e sua colher numerada:
na memória dela, relacionada à História de escravizados.

Imagem: Acervo do Museu do Horto.

Além disso, há evidências concretas e imaginárias (que dizem respeito ao imaginário coletivo de sua população) de que existiram duas senzalas na região do Horto, uma das quais preservada pelos moradores

do *Morro das Margaridas* e atualmente incorporada ao acervo do *Museu do Horto*, com o reconhecimento e apoio do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).

A outra, no porão do *Solar da Imperatriz*, casa grande do *Engenho D'El Rey*, continha evidências da escravidão (correntes e ferros em que os escravizados eram aprisionados). Infelizmente, hoje não podemos mais (re)conhecer ali uma senzala, a não ser por meio da memória dos habitantes mais antigos da região, que contam histórias das correntes e dos gemidos que ali tinham lugar.

A senzala do *Morro das Margaridas*, hoje em ruínas, mas presente no sítio histórico do Horto, pode ter abrigado os primeiros escravos que chegaram ao *Engenho D'El Rey*, a partir de 1575. Representa um tipo de construção característico das primeiras casas de escravos: um barracão pobre e rústico integrado a um terreiro, onde se celebravam os ritos e se cultuavam as tradições africanas e (depois) afrobrasileiras.

Mais ou menos nos mesmos parâmetros arquitetônicos e culturais se construía também os quilombos.

Quais as diferenças, então, entre uma senzala e um quilombo dessa época, denominado por Eduardo Silva de “quilombo-rompimento”?

Grosso modo, podemos dizer que as principais diferenças se davam pelo lugar em que os quilombos se erguiam inicialmente, em matas isoladas, e pelo espírito de resistência e luta que mantinham, pois os quilombolas dessa época precisavam radicalizar: fugiam do cativo e se afastavam física e moralmente da sociedade escravista.

No modelo tradicional de resistência à escravidão, o quilombo-rompimento, a tendência dominante era a política do esconderijo e do segredo de guerra. Por isso esforçavam-se os quilombolas exatamente para proteger seu dia a dia, sua organização interna e suas lideranças de todo tipo de inimigo, curioso ou forasteiro, sobretudo a polícia (Silva 2003:11). Fundavam, assim, um território africano nas margens e a despeito do poder senhorial, um território repleto de símbolos e práticas ancestrais africanas, cuja territorialidade marcava também algumas senzalas.

“Kilombo, segundo Kabengelê Munanga, é uma palavra de origem Umbundo, que designa uma instituição política e militar corriqueira em várias regiões de África” (Munanga 1995 *apud*. Nascimento 2002). E diz ainda o sociólogo estudioso de quilombos:

Como procurar resquícios de construções materiais oriundos das terras de pretos e ou/ quilombolas se os negros foragidos construía seus abrigos com troncos de árvores, folhas de pindoba, de coqueiro, hastes de bambu e com amarras de cipó?! São materiais biodegradáveis... A comprovação da existência de reminiscência negra nos territórios se dá pelo reconhecimento de árvores e plantas representativas para as

etnias ali resguardadas e signos e símbolos desconhecidos ou métodos não aceitos pelas cátedras acadêmicas (NASCIMENTO 2002).

No Horto há uma enormidade de costumes que remontam aos citados signos e símbolos afrodescendentes. No século XIX o movimento abolicionista crescera de tal forma e abrangera tanta gente da sociedade que os quilombos já não precisavam se esconder em demasia.

Nem assim desejavam, pois fazia parte da estratégia abolicionista evidenciar o movimento de resistência. Eram novos tempos e um novo modelo de quilombo se configurava: o “quilombo abolicionista” (Silva 2003:11).

Foi nesse contexto abolicionista que o Horto, nomeadamente o *Morro das Margaridas*, fez parte da rota quilombola de fuga e resistência. Ali no coração do Horto, em cima do morro com nome de flor (característica abolicionista), de cujo topo se tem uma visão panorâmica da cidade e de suas matas, os quilombolas passavam e se hospedavam rumo ao *Quilombo das Camélias* (na região hoje conhecida como *Alto Leblon*), grande reduto da resistência negra oitocentista, QG e símbolo do movimento abolicionista, então com muitos adeptos, circulação e divulgação.

Quanto à senzala do *Solar da Imperatriz*, sabe-se que após sucessivos proprietários, já no final do sec. XVIII, tinha a referida *Fazenda dos Macacos* cerca de 59 chácaras no seu interior arrendadas a terceiros. Provavelmente deriva daí o casario erguido no entorno do *Solar*.

Sabe-se, ainda que o *Solar* passou por obras grandes e estruturais em 1875, quando o governo Imperial desapropriou a *Fazenda dos Macacos* para ali instalar o *Asilo Agrícola*, sob a gestão do *Jardim Botânico*.

Sr. Juarez Macedo, jardineiro do *Solar da Imperatriz*.

Imagem: Acervo do Museu do Horto

Tempos depois, como não havia os portões ou grades, a população local sempre andou livremente por ali, sendo alguns moradores responsáveis pela guarda botânica do lugar, como é o caso do Sr. Juarez Macedo. As crianças brincavam ali, escutavam as correntes, viam assombrações e tinham pesadelos com os mortos, cujas relíquias se encontravam no porão até 1998.

Já a construção do *Morro das Margaridas* sempre esteve acessível aos moradores, muitas famílias residem ali. Casa grande e senzala foram subdivididos em várias casinhas, preservando as vigas, janelas, escadas e currais da construção original.

O local abrigou a resistência escrava no Horto porque manteve as características sociais e culturais de terreirão, o que fazia do lugar um reduto quilombola na cidade: as festas, o batuque, o parentesco, a vizinhança.

A população do Horto tem a resistência quilombola gravada no coração da sua identidade, histórica e ancestralmente, ou seja: material e imaterialmente.

O *Museu do Horto* tem a missão de reafirmar essa identidade quilombola, tradicional, negra, de resistência, de comunidade vivendo em equilíbrio com o seu ambiente.

Desde a sua fundação, este Museu virtual, de favela, de percurso, a céu aberto – como quer que se deseje nomeá-lo - atua junto com os moradores do Horto para desenvolver ações que envolvem a capoeira, a cultura ervateira ancestral, as expressões religiosas de matriz africana, o samba, a feijoada, etc.

O *Museu do Horto* parte do princípio do direito à memória dessa população tradicional do Rio de Janeiro, que por séculos vem resistindo à violência, à invisibilização, à desqualificação e ao desterro a partir da afirmação da sua identidade cultural positiva como forma de garantir seu direito à moradia no seu território consagrado.

Em 13 anos de existência, o *Museu do Horto* conseguiu reverter a narrativa sobre a comunidade. Exemplo disso tem sido o novo tratamento com que a Rede Globo vem repercutindo notícias sobre seus históricos vizinhos. De “invasores”, como eram (des)classificados em 2009/2010, agora são retratados como uma comunidade tradicional. A sociedade passou a reconhecer nessa população o seu direito à moradia, a partir da afirmação de sua memória social.

A pertença efetiva na Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro (REMUS-RJ), desde o início de sua constituição foi certamente um vetor de fortalecimento, porquanto a atuação coletiva de projetos semelhantes e parceiros de memória social se retroalimenta em conteúdos e articulação política. Dessa forma, em matéria recente publicada pelo Jornal O Globo (9/9/2023) “Tradição e memória: Rio tem

pelo menos 15 espaços dedicados a contar a história das comunidades⁹⁹, juntamente com outros da rede, o *Museu do Horto* é citado e mapeado.

O resgate da memória desta comunidade, que desde 2010 o *Museu do Horto* ajudou a recuperar, documentar, organizar e visibilizar, constitui o fundamento sobre o qual o direito à moradia vem sendo defendido por esta população tradicional da cidade do Rio de Janeiro. A região do Horto conquistou o título oficial de AEIS (Área de Especial Interesse Social) pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro em dezembro de 2021 (Lei 7.184/2021) e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes para fins de regularização fundiária.

Igualmente, MPF (Ministério Público Federal) encontra-se novamente buscando a conciliação entre os interesses do IPJBRJ e da comunidade. Desde maio de 2023, um Grupo de Trabalho foi constituído para compor tecnicamente tal conciliação. Na mesma ocasião, a Ministra do Meio Ambiente Marina Silva, chamou a atenção para a necessidade de se atentar para os direitos da histórica população do Horto Florestal (O Globo, 31 de maio de 2023).

Referências

ABREU, Mauricio de Almeida (2010). *Geografia Histórica do Rio de Janeiro (1502-1700)* vol. 2. Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson estúdio editorial.

BIZZO, Maria Nilda *et al* (2005). *Cacos de memórias, experiências e desejos na (re)construção do lugar: o Horto Florestal do Rio de Janeiro*.

CHAGAS, Mário de Souza, BEZERRA, Rafael Z. *et al* (2008). *A democratização da memória: a função social dos museus Ibero-americanos*. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional.

COSTA, Cássio (1950). *Gávea: História dos subúrbios*. Rio de Janeiro: Departamento de História e Documentação Estado da Guanabara.

FREYRE, Gilberto (1980). *Casa Grande e Senzala*. Rio de Janeiro: José Olympio/ MEC, (20ª edição).

O GLOBO. “Ministra do Meio Ambiente pede que reintegração de posse de moradores do Horto sejam adiadas”.

Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2023/05/31/ministra-do-meio-ambiente-pede-que-reintegracao-de-posse-de-moradores-do-horto-sejam-adiadas.ghtml>

Acesso em: 06/09/2023

O GLOBO. “Tradição e memória: Rio tem pelo menos 15 espaços dedicados a contar a história das comunidades”,

Disponível em:

<https://oglobo.globo.com/rio/noticia/2023/09/09/tradicao-e-memoria-rio-tem-pelo-menos-15-espacos-dedicados-a-contar-a-historia-das-comunidades.ghtml>

GRAHAM, Maria (1990). *Diário de uma viagem ao Brasil*. Belo Horizonte: Itatiaia, 1990

LEMOS, C. (2008). *História da arte brasileira*.

Disponível em:

<http://historiaartebrasileira.blogspot.com.br/2009/08/tecnicas-construtivas-taipa-eadobe.html>

Acesso em: 06/09/2023.

MUSEU DO HORTO (2010). *Horto Lugar de Memória*.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=N3-6hprqmpg>

Acesso em: 06/09/2023

NASCIMENTO, Abdias (2002). *Quilombismo*. Brasília / Rio: Fundação Cultural Palmares (2ª edição).

NEPOMUCENO, Rosa (2007). *O Jardim de D. João*. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2007.

NORA, Pierre (1993). “Entre Memória e História: a problemática dos lugares”, In: *Projeto História*. São Paulo: PUC, n. 10: 07-28.

SILVA, Eduardo (2003). *As Camélias do Leblon e a Abolição da Escravatura: uma investigação de história cultural*. São Paulo: Cias das Letras.

Sobre a Autora

Laura Olivieri Carneiro de Souza é historiadora, mestre em História Social da Cultura e doutora em Serviço Social pela PUC-Rio. Especializada em Memória Social, possui experiência no Terceiro Setor e no desenvolvimento e conservação de acervos, centros de memória institucional e comunitários. Atua com pesquisa desde 1993 e na área social desde 1998, como pesquisadora e consultora em institutos de pesquisa e coordenadora de projetos em organizações da sociedade

civil, tais como ISER, Viva Rio, Museu da Pessoa e CIESPI/PUC-Rio. Fundou o *Museu do Horto* em 2010, juntamente com moradores da localidade e permanece como responsável técnica da organização que é *Ponto de Memória do IBRAM* e *Núcleo do Museu da Pessoa*. Paralelamente, trabalha com acervos artísticos na *Galeria Evandro Carneiro* e é pesquisadora independente.